

TUPROQSHUNOSLIK FANI MA’RUZA MASHG‘ULOTLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH

U.B.Mirzayev

Farg‘ona davlat universiteti b.f.n. dotsent

З.М.Азимова

Farg‘ona davlat universiteti b.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Maqolada tuproqshunoslik va agrokimyo fanlari kurslariga doir ma’ruza mashg‘ulotlarini olib borishda muvofiy keluvchi ayrim zamonaviy usullar, ularning tavsifi va qo‘llashga doir masalalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim texnologiyasi, noan’anaviy usullar, metod, ma’ruza, savol-javob, aqliy hujum, strategiya.

Bugungi kunda ta’lim tizimida yangicha yondoshuvlarga asoslangan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo‘llash va tadbiiq etish har tomonlama raqobatbardosh yetuk sohalar kesimida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning eng muhim asosi bo‘lib xizmat qiladi. Bu borada ta’lim tizimiga oid qator zamonaviy adabiyotlar ishlab chiqarilib, tadbiiq etilgan [1., 4-12 b., 2., 159 b., 5., 203-208., 6., 128 b, 7., 156 b.]. Lekin bu bilan bu boradagi masalalar to‘la yechimini topgan deb bo‘lmaydi.

Bu holatlar oliy ta’lim muasasalarida tuproqshunoslik va agrokimyo fanlari misolida olib boriladigan ta’lim va tarbiya jarayonlarini har tomonlama nazariy va amaliy jihatdan o‘rganish va tahlil etishni dolzarbligidan dalolat berib, shaxsga qo‘yilayotgan yuksak talablar, ya’ni kamolotga erishgan, intellektual, bunyodkor shaxsni tarbiyalashda mazkur faoliyat uchun dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan keng foydalanish taqazo etiladi.

Odatda, tuproqshunoslik va agrokimyoda talabalarning hamkorlikda, guruh bo‘lib ishlashlari bilan bog‘liq texnologiyalar asosan, seminar darslarida muhim natija berib, ma’ruza darslarida ta’lim beruvchi tomonidan dars jarayonida talabani qiziqtirish, diqqatini jamlash, fikrlash jarayonini tezlatish va oson o‘zlashtirishga

imkon beruvchi hamda o‘z navbatida olgan bilimni tezlikda takrorlab, o‘qituvchi tomonidan sinab olish mumkin bo‘lgan organayzer va texnologiyalarni qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Quyida dastlab ma‘ruza mashg‘ulotlari texnologiyalariga to‘xtalamiz.

“Aqliy hujum” metodi – biror muammo bo‘yicha ta‘lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to‘plab, ular orqali ma‘lum bir yechimga kelinadigan metoddir. 1930-yilda Aleks Osborn tomonidan (AQSh) ishlab chiqilgan. “Aqliy hujum” metodining yozma va og‘zaki shakllari mavjud. Og‘zaki shaklida ta‘lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta‘lim oluvchilarning har biri o‘z fikrini og‘zaki bildiradi. Ta‘lim oluvchilar o‘z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Yozma shaklida esa berilgan savolga ta‘lim oluvchilar o‘z javoblarini qog‘oz kartochkalarga qisqa va barchaga ko‘rinarli tarzda yozadilar. Javoblar doskaga (magnitlar yordamida) yoki «pinbord» doskasiga (ignalar yordamida) mahkamlanadi. “Aqliy hujum” metodining yozma shaklida javoblarni ma‘lum belgilar bo‘yicha guruhlab chiqish imkoniyati mavjuddir. Ushbu metod to‘g‘ri va ijobiy qo‘llanilganda shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o‘rgatadi. “Aqliy hujum” metodidan foydalanilganda ta‘lim oluvchilarning barchasini jalb etish imkoniyati bo‘ladi, shu jumladan ta‘lim oluvchilarda muloqot qilish va munozara olib borish madaniyati shakllanadi. Ta‘lim oluvchilarda o‘z fikrini faqat og‘zaki emas, balki yozma ravishda bayon etish mahorati, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko‘nikmasi rivojlanadi. Bildirilgan fikrlar baholanmasligi ta‘lim oluvchilarda turli g‘oyalar shakllanishiga olib keladi. Bu metod ta‘lim oluvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun xizmat qiladi. “Aqliy hujum” metodi ta‘lim beruvchi tomonidan qo‘yilgan maqsadga qarab amalga oshiriladi:

1. Ta‘lim oluvchilarning boshlang‘ich bilimlarini aniqlash maqsad qilib qo‘yilganda, bu metod darsning mavzuga kirish qismida amalga oshiriladi.
2. Mavzuni takrorlash yoki bir mavzuni keyingi mavzu bilan bog‘lash maqsad qilib qo‘yilganda yangi mavzuga o‘tish qismida amalga oshiriladi.
3. O‘tilgan mavzuni mustahkamlash maqsad qilib qo‘yilganda mavzudan so‘ng, darsning mustahkamlash qismida amalga oshiriladi.

“Aqliy hujum” metodini qo‘llashdagi asosiy qoidalar:

1. Bildirilgan fikr-g‘oyalar muhokama qilinmaydi va baholanmaydi.
2. Bildirilgan har qanday fikr-g‘oyalar, ular hatto to‘g‘ri bo‘lmasa ham inobatga olinadi.

3. Har bir ta‘lim oluvchi qatnashishi shart.

Quyida “Aqliy hujum” metodining tuzilmasi keltirilgan.

“Aqliy hujum” metodining tuzilmasi

“Aqliy hujum” metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Ta‘lim oluvchilarga savol tashlanadi va ularga shu savol bo‘yicha o‘z javoblarini (fikr, g‘oya va mulohaza) bildirishlarini so‘raladi;

2. Ta‘lim oluvchilar savol bo‘yicha o‘z fikr-mulohazalarini bildirishadi;

3. Ta‘lim oluvchilarning fikr-g‘oyalari (magnitafonga, videotasmaga, rangli qog‘ozlarga yoki doskaga) to‘planadi;

4. Fikr-g‘oyalar ma‘lum belgilar bo‘yicha guruhlanadi;

5. Yuqorida qo‘yilgan savolga aniq va to‘g‘ri javob tanlab olinadi.

“Aqliy hujum” metodining afzalliklari:

Natijalar baholanmasligi ta‘lim oluvchilarda turli fikr-g‘oyalarning shakllanishiga olib keladi;

Ta‘lim oluvchilarning barchasi ishtirok etadi;

Fikr-g‘oyalar vizuallashtirilib boriladi;

Ta’lim oluvchilarning boshlang‘ich bilimlarini tekshirib ko‘rish imkoniyati mavjud;

Ta’lim oluvchilarda mavzuga qiziqish uyg‘otadi.

“Aqliy hujum” metodining kamchiliklari:

Ta’lim beruvchi tomonidan savolni to‘g‘ri qo‘ya olmaslik;

Ta’lim beruvchidan yuqori darajada eshitish qobiliyatining talab etilishi.

Ma’ruzaviy ta’lim ta’limning boshqa shakllaridan farqli o‘laroq, an’anaviy ta’limda asosan o‘qituvchi tomonidan boshqarilib, bu holat barcha ta’labani o‘ziga jalb eta olmaslik, ularning o‘quv materiallarini notekis o‘zlashtirishlariga va shu kabi ko‘plab nuqsonlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ma’ruza ma’lumotlarini o‘rganishda ularning ta’lim beruvchi bilan, shuningdek, o‘zaro hamkorligini tashkil etish asosida olib borish har bir talabani dars jarayonidagi faol ishtirokini ta’minlash va shu orqali ularni yuqori darajada o‘zlashtirishlarini ta’minlash imkonini beradi. Shunday texnologiyalar sifatida tuproqshunoslik kursining “Tuproq unumdorligi” mavzusini o‘qitishda “Zig-zag” usulini qo‘llash yuqori samara beradi. Tuproq unumdorligi talabalar o‘zlashtirishi muhim bo‘lgan mavzu bo‘lib, bu borada qator adabiyotlarda yoritib berilgan [3, 5-19., 4, 5-9 b].

Zig-zag metodi. Metod o‘quvchi (talaba) lar bilan kichik guruhlarda ishlash, ular tomonidan mavzuning tez va puxta o‘zlashtirilishini ta’minlashga xizmat qiladi. Metodning afzalligi shundaki, uni qo‘llashda: 1) o‘quvchi (talaba) larda jamoa (guruh) bo‘lib ishlash ko‘nikmasi shakllanadi; 2) mavzuni o‘zlashtirishga sarflanadigan vaqt tejaladi. Metodni qo‘llash quyidagicha amalga oshiriladi:

Yuqorida ko'rsatilgan tartibda mavzu mohiyatini yorituvchi yaxlit matn o'quvchi (talaba)lar tomonidan o'zlashtiriladi.

Ma'ruza jarayonida tayanch iboralar bilan bir qatorda tushunchalar tahlilini o'zlashtirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ularni o'zlashtirishning o'zi ham talabalarni ma'lum bir tasavvurga ega bo'lishlariga olib keladi. Shuning uchun bu boradagi ishlab chiqilgan usullardan foydalanish qo'shimcha imkoniyatlardan hisoblanadi.

“Tushunchalar tahlili” metodi. Metodning maqsadi: mazkur metod talabalar yoki qatnashchilarni mavzu buyicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish, baholash, shuningdek, yangi mavzu bo'yicha dastlabki bilimlar darajasini tashxis qilish maqsadida qo'llaniladi.

1 Metodni amalga oshirish tartibi:

- ❖ ishtirokchilar mashg'ulot qoidalari bilan tanishtiriladi;
- ❖ talabalarga mavzuga yoki bobga tegishli bo'lgan so'zlar, tushunchalar nomi tushirilgan tarqatmalar beriladi (individual yoki guruhli tartibda);
- ❖ talabalar mazkur tushunchalar qanday ma'no anglatishi, qachon, qanday holatlarda qo'llanilishi haqida yozma ma'lumot beradilar;

- ❖ belgilangan vaqt yakuniga yetgach o‘qituvchi berilgan tushunchalarning to‘g‘ri va to‘liq izohini o‘qib eshittiradi yoki slayd orqali namoyish etadi;
- ❖ har bir ishtirokchi berilgan to‘g‘ri javoblar bilan o‘zining shaxsiy munosabatini taqqoslaydi, farqlarini aniqlaydi va o‘z bilim darajasini tekshirib, baholaydi.

Namuna: “Moduldagi tayanch tushunchalar tahlili”

Tushunchalar	Sizningcha bu tushuncha qanday ma’noni anglatadi?	Qo‘shimcha ma’lumot
Tuproq unumdorligi		
Tuproq unumdorligi elementlari		
Tuproq unumdorligining nisbiyligi		
Unumdorlikni cheklovchi omillar		

***Izoh: Ikkinchi ustunchaga qatnashchilar tomonidan fikr bildiriladi**

“Savol - javob” metodi. Metod mavzuning o‘quvchi (talaba)lar tomonidan o‘zlashtirilish darajasini aniqlashga yordam beradi. Uni qo‘llashning samaradorligi savol-javoblarning aniq, qisqa va tushunarli tarzda ifoda etilishi, aynan mavzuga doir bo‘lishiga bog‘liq.

Ta’lim jarayonida metodni qo‘llash quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

“Blits-so‘rov” metodi. “Blits-so‘rov” (inglizcha “blits” – tezkor, bir zumda) metodi berilgan savollarga qisqa, aniq va lo‘nda javob qaytarilishini taqozo etadigan metod sanaladi. Ta‘lim muassasalarida ushbu metodga muvofiq savollar, asosan, o‘qituvchi tomonidan beriladi. Berilgan savollarga javoblar jamoaviy, guruhli, juftlik yoki individual tarzda qaytarilishi mumkin. Javob qaytarish shakli mashg‘ulot turi, o‘rganilayotgan mavzuning murakkabligi, o‘quvchi (talaba)larning qamrab olinishiga ko‘ra belgilanadi.

Metodni qo‘llashda mavzuga doir tayanch tushunchalar, asosiy g‘oyalarning mohiyati o‘quvchi (talaba)lar tomonidan og‘zaki, yozma yoki tasvir (jadval, diagramma) tarzida yoritilishi mumkin.

“Bilaman. Bilishni xohlayman. Bilib oldim” (BxBxB) metodi. Metod o‘quvchi (talaba)larga muayyan mavzular bo‘yicha bilimlari darajasini baholay olish imkonini beradi. Uni qo‘llashda o‘quvchi (talaba)lar guruh yoki jamoada ishlashlari mumkin. Guruhda ishlashda mashg‘ulot yakunida guruhlar tomonidan bajarilgan ishlar tahlil qilinadi.

Guruhlar faoliyati quyidagi ko‘rinishda tashkil etilishi mumkin:

O‘quv faoliyati bevosita yozuv taxtasi yoki ish qog‘ozida o‘z aksini topgan quyidagi sxema asosida tashkil etiladi:

B.B.B. jadvali

Eng asosiy tushunchalar	Bilaman	Bilishni xohlayman	Bilib oldim
Tuproq unumdorligi			
Tuproq unumdorligining turlari			
Tuproqning tabiiy unumdorligi			
Tuproqning sun’iy unumdorligi			
Tuproqning samarali unumdorligi			
Tuproqning potensial unumdorligi			
Tuproqning nisbiy unumdorligi			
Tuproq unumdorligi elementlari			
Tuproq unumdorligini cheklovchi omillar			

Metoddan foydalanish uch bosqich asosida amalga oshiriladi, ya’ni:

Bosqichlar bo‘yicha amalga oshirilgan harakatlarning tafsiloti quyidagicha:

- 1) o‘quvchi (talaba)lar kichik guruhlarga biriktiriladi;
- 2) o‘quvchi (talaba)larning yangi mavzu bo‘yicha tushunchalarga egalik darajasi o‘rganiladi;
- 3) o‘quvchilar tomonidan qayd etilgan tushunchalar loyihaning 1-bandiga yozib boriladi;
- 4) o‘quvchi (talaba)larning yangi mavzu bo‘yicha mavjud bilimlarini boyitishga bo‘lgan ehtiyojlari o‘rganiladi;

5) o‘quvchi (talaba)larning ehtiyojlari sifatida bayon etilgan tushunchalar loyihaning 2-bandiga yozib qo‘yiladi;

6) o‘qituvchi yangi mavzuga oid umumiy ma’lumotlardan o‘quvchilarni xabardor qiladi;

7) o‘quvchi (talaba)lar tomonidan o‘zlashtirilgan yangi tushunchalar aniqlanadi;

8) bayon etilgan yangi tushunchalar loyihaning 3-bandiga yozib qo‘yiladi;

9) mashg‘ulot yakunida yagona loyiha yaratiladi

Yuqorida tavsifi keltirilgan ta’lim usullarini ma’ruza darsi davomida o‘zaro muvofiqlashtirgan holda ikki yoki uchtasini qo‘llash ijobiy natijalarga olib keladi. Bu holat o‘qituvchining pedagogik mahoratidan kelib shakllantiriladi. Shuningdek, tavsifi keltirilgan usullardan mavzu bo‘yicha amaliy mashg‘ulot darslarida ham foydalanish talabalarning mavzuni mukammal o‘zlashtirishlariga olib keladi.

Yuqoridagilarga ko‘ra, tuproqshunoslik va agrokimyo fanlarini o‘qitishda asosan, ma’ruza mashg‘ulotlarida qo‘llash mumkin bo‘lgan usullar qo‘llash yuqori natija beradi. Bulardan tashqari, yana ayrim grafik – organayzerlar qo‘llash ham yuqoridagi texnologiyalar samaradorligini oshirishda yanada ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti: Pedagogika fanlari doktori. ... diss. – T., 2007.

2. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy nazariy asoslari.T.; “Fan”, 2007.159 b.

3. Исаков В. Ю., Мирзаев У. Б., Юсупова М. А. Особенности характеристики почв песчаных массивов Ферганской долины //Научное обозрение. Биологические науки. – 2020. – №. 1. – С. 15-19.

4. Мирзаев У. Б., Умаркулова Б. Н. Влияние антропогенного фактора на эволюцию орошаемых арзык-шоховых почв //Научное обозрение. Биологические науки. – 2020. – №. 2. – С. 5-9.

5. Burkhonovich, M. U., & Abdullaevna, A. K. (2023). THE USAGE OF INTERACTIVE METHODS AND TECHNOLOGIES IN TEACHING SOIL PHYSICS COURSE. *Science and Innovation*, 2(11), 203-208.
6. Mirzayev U. B. *Tuproqshunoslik” kursini o ‘qitishda pedagogik texnologiyalar. – 2023.*
7. Тожибоева Д. *Махсус фанларни ўқитиш технологияси. Т.; Фан-техника ривожлантириш маркази. 2007.*